

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20502478>

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИИ
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Мирахмедова И.А.

Национальный Университет Узбекистана им. Мирза Улугбека
Факультет Журналистики и узбекской филологии
Преподаватель межфакультетской кафедры языков

Аннотация. В статье рассматривается методологический кризис в обучении иностранным языкам, вызванный доминированием лингвистической парадигмы в ущерб психологии речевой деятельности и общей дидактике. В условиях тотальной цифровизации подчеркивается важность сохранения живой, осмысленной коммуникации. Автор критикует как традиционный переводно-грамматический, так и прямой методы обучения, указывая на их методологическую односторонность. Обосновывается необходимость строгого соблюдения дидактического принципа сознательности. Предлагается психологически обоснованная модель формирования речевых навыков по схеме «теория → практика → автоматизация», где сознательное усвоение языковых закономерностей предшествует их автоматизации внутри целостной речевой деятельности.

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков; принцип сознательности; психолингвистика; психология речевой деятельности; дидактика; автоматизация речевых навыков; русский как иностранный; цифровизация образования; когнитивные механизмы обучения.

THE METHODOLOGICAL CRISIS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND ITS RESOLUTION THROUGH SPEECH ACTIVITY PSYCHOLOGY

Abstract. The article examines the methodological crisis in foreign language teaching caused by the dominance of the linguistic paradigm to the detriment of the psychology of speech activity and general didactics. In the context of total digitalization, the importance of preserving live, meaningful communication is emphasized. The author criticizes both the traditional grammar-translation and direct teaching methods, pointing out their methodological one-sidedness. The necessity of strictly adhering to the didactic principle of consciousness is substantiated. A psychologically grounded model for developing speech skills is proposed based on the "theory → practice → automatization" sequence, where the conscious acquisition of language patterns precedes their automatization within holistic speech activity.

Keywords: foreign language teaching methodology; principle of consciousness; psycholinguistics; psychology of speech activity; didactics; speech skill automatization; Russian as a foreign language; digitalization of education; cognitive learning mechanisms.

В условиях ускоренного технологического развития и тотальной цифровизации современного общества способность привлечь и удержать внимание обучающихся становится всё более проблематичной, особенно в образовательной сфере. Расширение цифровых форм взаимодействия, практически неограниченный доступ к информации и повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта существенно трансформировали когнитивную среду человека. Несмотря на очевидное упрощение решения многих задач, данные процессы сопровождаются риском снижения уровня критического мышления и осознанного анализа информации.

Вне зависимости от скорости и удобства цифровых инструментов, фундаментальное значение сохраняют живые, осмысленные и эмоционально насыщенные речевые высказывания. Они являются необходимым условием полноценного функционирования образования, профессиональной коммуникации и межличностного общения. Прогресс в любой сфере невозможен без диалога и взаимопонимания, поскольку именно в процессе

непосредственного речевого взаимодействия формируется способность к аналитическому обмену идеями и смыслами. Язык обретает подлинную жизнеспособность лишь в устной форме, передаваемой от одного человека к другому.

Психология, в свою очередь, непосредственно связана с внутренним миром личности - эмоциями, чувствами и психическими состояниями - и потому выступает ключевым инструментом в процессе овладения языком. Особую значимость данное положение приобретает в преподавании русского языка как иностранного, где язык перестаёт рассматриваться исключительно как совокупность грамматических правил и лексических единиц и начинает функционировать как средство глубокого познания культуры, мышления и индивидуальности носителя. При изучении языка специальности или профессиональной терминологии открываются дополнительные возможности для интеграции когнитивного и личностного опыта обучающихся.

Язык и психология находятся в тесной взаимосвязи, поскольку оба феномена оперируют словом. Использование слова предполагает высокую степень ответственности: оно обладает потенциалом как конструктивного, так и деструктивного воздействия при отсутствии осмысленного подхода.

Едва ли найдётся специалист в области методики преподавания иностранных языков, который стал бы отрицать необходимость её тесной связи с фундаментальными принципами лингвистики. Однако, поскольку целью обучения является не формальное ознакомление с языком, а достижение реального владения им, методика не может игнорировать данные, полученные в рамках языкознания. Именно поэтому современные образовательные программы включают тщательно отобранный языковой материал. Вместе с тем центральной задачей обучения остаётся не передача знаний как таковых, а формирование устойчивых практических речевых навыков. Это требует от преподавателя не только осознания того, *что* необходимо изучать, но и чёткого понимания того, *каким образом* организовать процесс обучения наиболее эффективно.

Таким образом, выбор содержания обучения неизбежно сопряжён с решением другой ключевой методической задачи - определением оптимального метода и способов организации учебного процесса. Исторически сложилось так, что данная проблема на протяжении длительного времени решалась преимущественно в рамках лингвистической парадигмы. Хотя элементы педагогики и психологии формально привлекались, их использование носило фрагментарный характер, часто опиралось на устаревшие теоретические модели и не обеспечивало должной эффективности.

Особую роль в этом сыграла система подготовки кадров: методисты, как правило, получали углублённое лингвистическое образование, что способствовало закреплению языковедческого доминирования. Разработка методических решений преимущественно осуществлялась представителями лингвистики, в то время как специалисты в области педагогики, психологии и когнитивных наук фактически исключались из данного процесса. Характерным примером подобного подхода являются труды Л. В. Щербы [1], а также более поздние исследования Э. П. Шубина [2], в которых отчётливо прослеживается приоритет лингвистического анализа.

Результатом подобной «лингвистизации» методической науки стало восприятие методики как прикладного раздела языкознания. Обучение иностранному языку при этом ориентировалось преимущественно на усвоение теоретических сведений, что сводило цель обучения к формированию абстрактных знаний, а не к развитию реальных коммуникативных умений.

Между тем методика преподавания иностранных языков по своей природе является педагогической дисциплиной и составной частью общей дидактики. Поскольку изучение иностранного языка представляет собой одну из форм общего обучения, его методика должна опираться на фундаментальные дидактические принципы, в частности - на принцип сознательности обучения, предполагающий активное и осмысленное включение обучающихся в процесс усвоения материала.

Несмотря на то что отечественные педагоги, психологи и методисты неоднократно подчёркивали необходимость единства методики с педагогикой и реализации ключевых дидактических принципов [3-8], в современной практике наблюдается тенденция к ослаблению или искажённой интерпретации принципа сознательности. Так, в работе А. С. Шкляевой (1962) утверждается, что первоначально учащиеся должны научиться использовать языковой материал в речи, а полноценное осознание достигается лишь на последующем этапе посредством кратких пояснений [9]. Аналогичную позицию занимал Г. Е. Ведель, отмечавший необходимость обобщения языковых закономерностей на основе предварительно усвоенного практического материала [10].

Однако с психологической точки зрения первичные речевые умения не могут формироваться исключительно на базе автоматизированных навыков. Они опираются на знания и носят дискурсивно-логический характер. В таких условиях иностранный язык начинает функционировать не как средство выражения смысла, а как условная кодовая система, предназначенная для шифрования и дешифрования мыслей, изначально сформированных на родном языке.

Подлинное владение иностранным языком, напротив, характеризуется наличием вторичных умений, основанных на автоматизированных речевых навыках. При реальном использовании языка сознание человека должно быть направлено прежде всего на содержательную сторону высказывания, тогда как лексико-грамматическое оформление осуществляется интуитивно, на основе чувства языка и накопленного речевого опыта. Полностью сознательное управление языковыми средствами противоречит естественным законам речевой деятельности.

Следовательно, психологически обоснованный подход к обучению иностранному языку предполагает отказ от модели «практика → теория» и переход к последовательности «теория → практика → автоматизация». Попытки начинать обучение с практического использования языка без предварительного

осмысления нарушают механизмы формирования навыков и снижают эффективность автоматизации, несмотря на её формальную возможность.

Критика переводно-грамматического метода связана не с самим принципом сознательности, а с чрезмерной концентрацией на языковых знаниях в ущерб речевой практике. Прямой метод, в свою очередь, оказывается несостоятельным из-за полного отсутствия теоретического компонента. Оба подхода являются методологически односторонними и не учитывают комплексную природу языкового развития.

Данное противоречие указывает на необходимость разработки третьей, научно обоснованной модели обучения, интегрирующей теоретическое осмысление и практическую речевую деятельность. Как показывают исследования памяти, усвоение информации оказывается более эффективным, когда она включена в контекст деятельности, а не подаётся в виде изолированных повторений [11; 12]. Автоматизация языковых моделей должна происходить не вне, а внутри целостной речевой практики, где языковые средства непосредственно связаны с мышлением обучающихся.

Таким образом, для обеспечения научной состоятельности методики преподавания иностранных языков и её соответствия выводам психологии и дидактики необходимо корректное и последовательное воплощение принципа сознательности обучения, основанного на интеграции теории, практики и автоматизации речевых навыков. Суть этого подхода можно проиллюстрировать следующей схемой:

А. Нерациональная последовательность

Б. Рациональная последовательность

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. Общие вопросы методики. – М.-Л., 1947.
2. Шубин Э. П. Основные принципы методики обучения иностранным языкам. – М., 1963.
3. Савин Н. В. Методика обучения иностранным языкам и дидактика // Иностранные языки в школе. – 1955. – № 1.
4. Карпов И. В. Основные принципы методики обучения иностранному языку в начальной школе // Методика обучения иностранным языкам в начальной школе / под ред. И. В. Карпова и И. В. Рахманова. – М., 1950.
5. Комаровский Б. Б. О взаимоотношении принципов дидактики в процессе обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 1952. – № 2.
6. Цветкова З. М. О преподавании иностранных языков в средней школе. – М., 1949.
7. Беляев Б. В. К вопросу о сознательности обучения иностранным языкам // Вопросы психологии и методики обучения иностранным языкам / под ред. В. А. Артемова, И. В. Карпова и И. В. Рахманова. – М., 1947.
8. Беляев Б. В. Психологические основы применения принципа сознательности в обучении иностранным языкам // Очерки по психологии обучения иностранным языкам. – М., 1965.
9. Шкляева А. С. Из опыта Воронежского университета по перестройке преподавания иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 1962. – № 5.
10. Ведель Г. Е. К вопросу о научных основах методики обучения // Иностранные языки в школе. – 1963. – № 1.
11. Психология / под ред. А. А. Смирнова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна и Б. М. Теплова. 2-е изд. – М., 1962.
12. Смирнов А. А. Психология запоминания. – М.-Л., 1948.